

ОБРАЗ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА»

И.С. ТУРГЕНЕВА

Махмудова Д.С.

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Кокандского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579619>

Аннотация: В статье рассматривается образ русского крестьянина в произведении И. С. Тургенева «Записки охотника», описание крестьянских народных характеров, переходящих к описанию характеров помещиков.

Ключевые слова: охотник-рассказчик, скептик, рационалист, мечтательно-поэтический, однодворец, человеческое достоинство, поэтичная и романтическая душа.

«Записки охотника» – это цикл рассказов, состоящий из 25 историй, у которых есть ещё одна интересная особенность: от истории к истории идёт процесс сближения Охотника-рассказчика с читателем. Именно с читателем рассказчик в конце цикла прощается как с хорошим знакомым. В рассказе «Лес и степь» использует эпиграф, благодаря которому становится понятным, что данное произведение написано вдалеке от родины.

В произведениях И.С. Тургенева развиваются два типа характера:

- скептик, рационалист, человек разочарованный, но практический (например, Хорь);
- мечтательно-поэтический, который не приспособлен к житейской практике.

В рассказе «Хорь и Калиныч», который открывает цикл рассказов «Записки охотника», Охотник, разговаривая с Хорем, сравнивает немецкие порядки с русскими. Это рассказ о двух сторонах русского национального характера. В русском народе легко уживаются трудолюбие, сноровка, умение приумножить капитал, смекалка и одновременно расточительность, мечтательность, поэтичность, отсутствие хватки и стремления наживы. Именно поэтому столь непохожие друг на друга мужики дружат.

Хорь и Калиныч, как будто две стороны одной медали. Когда Охотник встречается с Хорем, то поражён его грамотной речью. Хорь – однодворец, он отселился на болото, выстроил дом, платит помещику сто рублей в год. Это человек, у которого на всё есть своё мнение, он человек, обладающим человеческим достоинством. Именно поэтому Охотник сравнивает мужика с Петром Первым. Рассказчик рассуждает о том, что было бы, если бы каждый мужик жил своим умом, смекалкой и трудолюбием. Речь Хоря правильная и рассудительная, он много знает, но читать не умеет.

Калиныч совсем другой, он умеет читать, это поэтичная, романтическая душа. Он чутко чувствует природу, ему необходимо постоянное общение с ней. Он приходит к своему другу с пучком полевой клубничкой. Калиныч – необыкновенно мягкий и кроткий человек, но он не ведёт своего хозяйства, потому что ему необходимо постоянно находиться в мире природы, его нельзя назвать ленивым человеком, рядом с ним отдыхаешь душой, замечает Охотник. Как отмечают многие исследователи, И.С. Тургеневу удалось рассмотреть в своих героях настоящую искру Божью.

Безусловно, конфликт, который положен в основу данного цикла – социально-экономический, в центре вопрос о крепостном праве. Крепостном праве, которое

уродует и ломает жизнь не только русского крестьянина, но и русского дворянина, помещика.

Несмотря ни на что крепостное право не превратила русского крестьянина в раба. «Записки охотника» интересны читателю не только тем, что автор создаёт сильные, мужественные, цельные характеры, но и тем, что глубоко погружают и глубоко знакомят читателя с русским бытом, традициями русской жизни. Если из текста убрать описание русского быта, изображение крестьянских характеров, то в них останутся только пейзажные зарисовки, которые обрамляют и являются как бы рамкой для той или иной истории. Именно на фоне пейзажной зарисовки разворачивается действие в историях, рассказанных Охотником. В.Г. Белинский писал: «Тургенев любит природу не как дилетант, а как артист, и потому никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную, русскую природу...».

Так, например, в «Бирюке» во время грозы Охотник случайно сталкивается с лесничем, которого местные крестьяне прозвали Бирюком.

Бирюк приводит в дом Охотника, где он видит нищенскую жизнь лесника, которого жена оставила одного с детьми, бросив его. Бирюк нелюдим, немногословен. Охотник невольно становится свидетелем стычки Бирюка и крестьянина, который воровал лес. Кажется, ещё немного и Бирюк ударит мужика, пойманного на месте преступления. Мужик жалуется на тяжёлую жизнь. Но для Бирюка важен и незыблем принцип: нельзя брать чужого, нужно жить честно и, главное, по совести. Вместо того, чтобы наказать мужика, Бирюк вдруг неожиданно для Охотника, отпускает его.

Пожалуй, одним из самых поэтичных в сборнике рассказов является история Лукерьи из очерка «Живые мощи». В этом произведении изображается прекрасная народная сила. Охотник однажды наталкивается на заброшенный сарай и обнаруживает в нём практически живые мощи. Это Лукерья, которая когда-то была первой красавицей и певуньей. Сейчас из-за болезни она вся высохла и в ней с трудом можно узнать прежнюю Лукерью.

Лукерья, прикованная к постели – это человек необычайных духовных и душевных богатств. И.С. Тургенев глубоко и проникновенно рисует её внутреннюю жизнь. Несмотря на то, что она прикована к кровати, её внутренняя жизнь наполнена и значительна.

Перед свадьбой, ночью она вышла на крыльцо, ей показалось, что её позвал жених. Оступившись, она сильно зашиблась, после этого долго болела, но так и не выздоровела, хотя помещики привозили к крепостной девушке разных врачей.

Жизнь Лукерьи – это жизнь святого человека, отмолившего своей болезнью и испытанными тяготами грехи своих близких, героиня рассказывает Охотнику, что к ней приходили её родители, благодарить её за облегчение их участи в Царствии Небесном.

По своей поэтичности рассказ «Живые мощи» наиболее сопоставим с рассказом «Хорь и Калиныч». Лукерья точно также, как и Калиныч – глубоко поэтичная натура. Существование Лукерьи несмотря на её болезнь, абсолютно гармонично и абсолютно слито с жизнью природы. Героиня во всём усматривает волю Божью. Благодаря этому

она смиренно и кротко несёт свой крест страдание. Кротость – это свойство характера, которое сближает её с Калинычем.

Таким образом, Тургенев утверждает богоподобное достоинство личности, её духовную независимость. Он показал русских крестьян как искателей и носителей истины, Божией правды. Автор подчеркивает губительное воздействие крепостнического самодурства на психологию человека, его пагубное влияние на жизнь всей русской нации. Человек перестает быть хозяином своей судьбы, он привыкает к неестественному порядку вещей. Так, одна крестьянская судьба цепляется в книге Тургенева за другую, и вместе образуют единую судьбу народа в незаконных, крепостнических условиях страны.

Пестрит цикл разными житейскими историями, большим количеством персонажей, большим количеством историй. И внешне у всех этих историй нет общей композиции, но их объединяет общая интонация, общее настроение боли за судьбу русского крестьянства, часто изувеченного крепостным правом. Каждый очерк, каждая история уникальна, но все вместе они складываются в общий образ России. Именно по этой России так скучал И.С. Тургенев за границей. Из образов, крестьян с которыми зачастую случайно встречается Охотник, складывается самобытный, яркий, неповторимый русский национальный характер.

References:

1. Rashidov, A. K. (2023). KD USHINSKY AND HIS CONCEPT OF EDUCATION OF A PERSON IN LITERATURE LESSONS WITH INOPHONE STUDENTS. Open Access Repository, 9(1), 207-209.
2. Rashidov, A. K. (2023). "PURE ART" BY AFANASY FET. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 344-346.
3. Учебник по литературе для 5 класса Н.И. Сергеевой, Г.С. Меркина (Ташкент: изд-во «Sharq», 2020);
4. Учебник по литературе для 6 класса в 2-х частях И.Н. Стыркас, Г.Ш. Абдуллаевой, Р.Р. Тумпарова (Ташкент: изд-во «Sharq», 2017);
5. Учебник по литературе для 7 класса В.И. Андрияновой, Т.А. Варфоломеевой, Н.Ф. Боярской (Ташкент: изд-во «Yangiyo'poligrafservis», 2017);
6. Учебник по литературе для 8 класса в 2-х частях И.П. Варфоломеева и др. (Ташкент, 2019);